

ISSN 2225-6717
выпуск 56 2022

Доклады Независимых Авторов

Астрономия
Геология
История физики
Физика

2022

Доклады Независимых Авторов № 56

Зайцев Виктор Парфирьевич
Сомсиков Александр Иванович
Стоцкий Геннадий
Халецкий Михаил Борисович
Хмельник Соломон Ицкович
Чурзин Григорий Григорьевич
Эткин Валерий Абрамович

Хмельник С.И.

<https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

Уравнение и закон электромагнитной индукции Фарадея – теория и практика

Аннотация

Можно сказать, что индукция, открытая Фарадеем, послужила основной причиной появления системы уравнений Максвелла. Она вошла в эту систему в качестве одного из этих уравнений. На основе этого уравнения сформулирован закон электромагнитной индукции. Показывается, что этот закон не должен применяться в практической электротехнике.

Оглавление

1. Вступление
2. Простейший трансформатор
3. Эксперименты
- Приложение 1. Решение уравнений Максвелла для электропровода
- Приложение 2. Решение уравнений Максвелла для магнитопровода.
- Литература

1. Вступление

Электромагнитная индукция, открытая Фарадеем, послужила для Максвелла основой при формировании его системы уравнений и вошла в эту систему в качестве одного из этих уравнений. Современная традиция позволяет использовать это уравнение отдельно, как независимый от системы уравнений физический закон. Но такое обособление одного уравнения из системы уравнений противоречит математике. Мы покажем, что электромагнитная индукция – это следствие всей системы уравнений Максвелла, которую в целом можно рассматривать, как физический закон.

Явление электромагнитной индукции найдено Фарадеем экспериментально и записано Максвеллом строго как уравнение электромагнитной индукции в дифференциальной форме вида

$$\operatorname{rot}(E) = -\frac{\partial B}{\partial t} = -\mu \frac{\partial H}{\partial t}. \quad (1)$$

где E, B, H, μ – электрическая напряженность, магнитные индукция, напряженность, абсолютная проницаемость

Это же явление в интегральной форме записывается в виде

$$\varepsilon = \frac{d\Phi}{dt}, \quad (2)$$

где ε - величина электродвижущей силы (ЭДС) в замкнутом контуре, который ограничивает поверхность S , через которую проходит магнитный поток Φ , являющийся интегралом от индукции B по этой поверхности:

$$\Phi = \iiint_S B dS. \quad (3)$$

Направление электродвижущей силы определяется законом Ленца. Определение (2) принято называть законом электромагнитной индукции. Из него следует, что

1. ЭДС может возникнуть только в замкнутом контуре,
2. магнитный поток в магнитном сердечнике может создать ЭДС в любом замкнутом вокруг него контуре, как бы далеко не был удален контур от сердечника.

Закон электромагнитной индукции в таком виде преподносится теоретической электродинамикой практикующим инженерам. Они, конечно, находят выход из положения, но как мог появиться и существовать такой закон?!

В интегральной форме уравнение (1) заменяется уравнением вида

$$\int_L E \cdot dL = -\frac{d}{dt} \int_S \mu H \cdot dS, \quad (4)$$

что эквивалентно уравнению (2). Из (4) также следует (1). Но в общем случае из (1) не следует (4)! Переход от дифференциальной формы к интегральной основан на теореме Кельвина-Стокса, в которой рассматривается векторное поле, имеющее непрерывные частные производные первого порядка в данной области. Поле магнитной индукции $B = \mu H$ вокруг упомянутого сердечника теореме Кельвина-Стокса не подчиняется, поскольку коэффициент μ меняется в этой области скачком. Поэтому закон электромагнитной индукции в интегральной форме не имеет практического смысла. Заметим, что точно также теорема о циркуляции магнитного поля в интегральной форме не имеет практического смысла при появлении диэлектрика в вакууме. И в целом уравнения Максвелла в интегральной форме применимы только в экзотических случаях.

Поэтому далее мы рассмотрим, каким образом можно найти ЭДС индукции Фарадея на основе уравнений Максвелла в дифференциальной форме, включающей, конечно, формулу (1) индукции Фарадея.

2. Простейший трансформатор

На рис. 1 показан простейший с т.з. дальнейшего математического описания трансформатор, который состоит из двух отрезков провода WG и WL , помещенных в магнитопроводную трубу M . Предполагается (хотя это не показано на рисунке), что эта труба замкнута и, следовательно, магнитный поток из нее не излучается в пространство, т.е. не расходуется. Провод WG подключен к генератору G и по нему протекает ток проводимости IG . При этом на поверхности провода WG возникает магнитная напряженность HG . Магнитный поток Φ , создаваемый этой напряженностью, распространяется по трубе M и создает на поверхности провода WL магнитную напряженность HL . Эта напряженность создает в проводе WL ток проводимости IL , который поступает в электрическую нагрузку L . Таким образом, мощность P передается из генератора G в нагрузку L , а по трубе M распространяется $P\Phi$ - мощность P и поток Φ .

Рис. 1.

Некоторые утверждения нуждаются в пояснении. Вместе с током проводимости в проводе распространяется электромагнитная волна и поток электромагнитной энергии, равный мощности генератора. Это означает, что существует решение уравнений Максвелла для провода с током проводимости. Одно из этих уравнений имеет вид

$$\operatorname{rot}(H) = I. \quad (1)$$

Из него следует, что магнитная напряженность на поверхности провода определяется, как функция тока проводимости.

Другое уравнение в этой системе имеет вид

$$\operatorname{rot}E = -\mu \frac{\partial H}{\partial t}. \quad (2)$$

Из него следует, что в проводе существует электрическая напряженность, если на поверхности провода существует переменная магнитная напряженность. При существовании напряженностей E и H в проводе существует электромагнитная волна и поток электромагнитной энергии, равный мощности, потребляемой нагрузкой.

При появлении магнитной напряженности на поверхности провода, подключенного к генератору, в магнитной трубе возникает поток энергии, циркулирующий по трубе. При этом в трубе возникает электромагнитная волна и поток электромагнитной энергии, который циркулирует в трубе вместе с магнитным поток. (Это явление аналогично тому, что в проводе поток электромагнитной энергии, распространяется вместе с электрическим током.) Этот поток имеет незначительную величину – мощность холостого хода. Эту же мощность вырабатывает генератор. При замыкании цепи нагрузки появляется потребитель мощности и мощность, циркулирующая по трубе, ответвляется из трубы в провод, соединенный с нагрузкой. В сущности, вся мощность генератора перетекает по трубе в нагрузку.

Все эти процессы описываются, как решение уравнений Максвелла для провода с переменным током проводимости и для магнитопровода. Эти решения найдены в [1] и кратко изложены в приложениях. Из них следует, что все токи и напряжения в таком трансформаторе определяются при известном напряжении на входе провода WG и известной мощности нагрузки L.

Мы можем изменить сечение трубы и/или изменить трубы. При этом изменится магнитный поток Φ . Однако результат решения не изменится – он зависит от передаваемой мощности и напряжения на выходе генератора. При этом явным образом нарушается закон электромагнитной индукции

3. Эксперименты

Выше изложена теория. Но некий автор учебника по электродинамике или преподаватель отработанных за долгие годы лекций по электродинамике может раздраженно отбросить ее в сторону (его раздражение понятно). Поэтому рассмотрим эксперименты, подтверждающие эту теорию.

Рис. 2.

Первый эксперимент показан в [2] – см. рис. 2. Автор рассматривает магнитопроводный тор с бифилярной обмоткой под переменным напряжением. Обмотка экранирует магнитное поле тора и не имеет собственного поля, т.к. является бифилярной. Следовательно, снаружи этой катушки отсутствует магнитное поле. В «желтом контуре» по закону электромагнитной индукции должна наводиться э.д.с. индукции, поскольку внутри этого контура проходит магнитный поток. Автор задается вопросом: «Каким образом контур узнает, что магнитный поток изменяется внутри контура?» Автор ищет ответ на этот вопрос в решении уравнений Максвелла. При этом оказывается, что магнитная индукция вне катушки составляет 10^{-16} от индукции внутри катушки. Очевидно, такая индукция не может создать э.д.с. внутри контура.

Второй эксперимент выполняется ежедневно, многократно и повсеместно: в сердечнике трансформатора магнитный поток сохраняет свою амплитуду практически постоянной при изменении нагрузки. Но при изменении нагрузки изменяется во вторичной

обмотке амплитуда Э.д.с. Эта Э.д.с. изменяется в широких пределах, хотя по закону электромагнитной индукции должна сохранять свою величину при постоянстве магнитного потока. Но этого не происходит...

Третий эксперимент показан в [3] – см. рис. 3. Автор рассматривает трансформатор с длинным магнитопроводом и записывает уравнения закона электромагнитной индукции для двух контуров А и В - см. верхнее и нижнее уравнение на рис. 3. Далее автор делает совершенно справедливый вывод из этих уравнений: между горизонтальными участками магнитопровода должен существовать большой магнитный поток – см. синюю стрелку. На лице автора не видно удовлетворения от такого вывода, но он тут ни при чем: такова теория. Очевидно, «синего» магнитного потока нет и в этом можно убедиться непосредственным измерением. Следовательно, закон электромагнитной индукции ошибочен.

Рис. 3

Из этих экспериментов следует, что рассматриваемая Э.д.с. индукции НЕ является следствием закона электромагнитной индукции, но является следствием уравнения (1.1) индукции Фарадея.

Приложение 1. Решение уравнений Максвелла для электропровода.

В [1, глава 2р] показано, что в проводе с синусоидальным током проводимости существует электромагнитная волна, являющаяся решением уравнений Максвелла вида

$$\text{rot}(E) + \frac{\mu}{c} \frac{\partial H}{\partial t} = 0, \tag{1}$$

$$\text{rot}(H) - J = 0, \tag{2}$$

$$\text{div}(E) = 0, \tag{3}$$

$$\text{div}(H) = 0, \tag{4}$$

где E - электрические напряженности, H - магнитные напряженности, J - токи проводимости, μ - магнитная проницаемость. В цилиндрических координатах проекции напряженностей и тока имеют вид:

$$H_{r\cdot} = h_r(r) \text{si}, \quad (9)$$

$$H_{\varphi\cdot} = h_{\varphi}(r) \text{co}, \quad (10)$$

$$H_{z\cdot} = h_z(r) \text{co}, \quad (11)$$

$$E_{r\cdot} = e_r(r) \text{co}, \quad (12)$$

$$E_{\varphi\cdot} = e_{\varphi}(r) \text{si}, \quad (13)$$

$$E_{z\cdot} = e_z(r) \text{si}, \quad (14)$$

$$J_{r\cdot} = j_r(r) \text{si}, \quad (16)$$

$$J_{\varphi\cdot} = j_{\varphi}(r) \text{co}, \quad (17)$$

$$J_{z\cdot} = j_z(r) \text{co}, \quad (18)$$

$$\text{co} = \cos(\alpha\varphi + \chi z + \omega t), \quad (19)$$

$$\text{si} = \sin(\alpha\varphi + \chi z + \omega t), \quad (20)$$

где $h(r), e(r), j(r)$ - функции координаты r , а α, χ, ω - константы, которые связаны следующими соотношениями:

$$k = \sqrt{\frac{\sigma c}{\mu \omega}}, \quad (21)$$

$$\chi = \sqrt{\frac{\sigma \mu \omega}{c}}, \quad (22)$$

$$e_z = Ar^{-\alpha}, \quad (23)$$

$$e_{\varphi} = e_r = Br^{1-\alpha}, \quad (24)$$

$$B = \frac{\chi A}{2(1-\alpha)}, \quad (25)$$

$$h_r = ke_r, \quad (26)$$

$$h_{\varphi} = -ke_{\varphi}. \quad (27)$$

$$h_z = -ke_z, \quad (28)$$

$$j_r = \sigma e_r, \quad (29)$$

$$j_{\varphi} = \sigma e_{\varphi}, \quad (30)$$

$$j_z = \sigma e_z, \quad (31)$$

$$0 < \alpha < 1, \quad (32)$$

где, в свою очередь, σ - удельная электропроводность провода, а коэффициенты α, A вычисляются в зависимости от напряжения на проводе и передаваемой по нему активной мощности. Эта мощность определяется по формуле вида

$$P = B^2 \frac{ck}{4} \cdot \frac{R^{4-2\alpha}}{2-\alpha}. \quad (33)$$

Приложение 2. Решение уравнений Максвелла для магнитопровода.

В [1, глава 3] показано, что в магнитопроводе с синусоидальным магнитным потоком существует электромагнитная волна, являющаяся решением уравнений Максвелла вида

$$\operatorname{rot}(E) + \frac{\mu}{c} \frac{\partial H}{\partial t} = 0, \quad (1)$$

$$\operatorname{rot}(H) - \frac{\varepsilon}{c} \frac{\partial E}{\partial t} = 0, \quad (2)$$

$$\operatorname{div}(E) = 0, \quad (3)$$

$$\operatorname{div}(H) = 0, \quad (4)$$

где ε - диэлектрическая проницаемость. В цилиндрических координатах проекции напряженностей имеют вид:

$$H_r = h_r(r) \cos, \quad (9)$$

$$H_\varphi = h_\varphi(r) \sin, \quad (10)$$

$$H_z = h_z(r) \sin, \quad (11)$$

$$E_r = e_r(r) \sin, \quad (12)$$

$$E_\varphi = e_\varphi(r) \cos, \quad (13)$$

$$E_z = e_z(r) \cos, \quad (14)$$

$$\cos = \cos(\alpha\varphi + \chi z + \omega t), \quad (15)$$

$$\sin = \sin(\alpha\varphi + \chi z + \omega t), \quad (16)$$

где $h(r), e(r)$ - функции координаты r , а α, χ, ω - константы, которые связаны следующими соотношениями:

$$k = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}, \quad (17)$$

$$\chi = \frac{\omega}{c} \sqrt{\mu\varepsilon}, \quad (18)$$

$$e_z = Ar^{-\alpha}, \quad (19)$$

$$e_r = -\frac{1}{2} \left(\frac{\alpha}{\chi r} + \frac{\chi r}{\alpha} \right) e_z, \quad (20)$$

$$e_\varphi = \frac{1}{2} \left(\frac{\alpha}{\chi r} - \frac{\chi r}{\alpha} \right) e_z, \quad (21)$$

$$h_r = ke_r, \quad (22)$$

$$h_\varphi = -ke_\varphi, \quad (23)$$

$$h_z = -ke_z, \quad (24)$$

где, в свою очередь, коэффициенты α, A вычисляются в зависимости от магнитодвижущей силы в магнитной цепи и передаваемой по ней активной мощности. Эта мощность определяется по формуле вида

$$P_z = A^2 \frac{ck}{8} f(R, \chi, \alpha), \quad (25)$$

где

$$f(R, \chi, \alpha) = R^{-2\alpha} \left(\left(\frac{\alpha}{\chi} \right)^2 \frac{\chi^2}{2\alpha} + \left(\frac{\chi}{\alpha} \right)^2 \frac{\alpha}{4-2\alpha} R^4 \right). \quad (26)$$

Литература

1. Хмельник С.И. Непротиворечивое решение уравнений Максвелла, ред. 24, сс. 1–463, "MiC" - Mathematics in Computer Corp, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7241528>
2. Андрей Щетников. Парадокс трансформатора. Новосибирский Государственный Университет. Физический факультет, <https://www.youtube.com/watch?v=3P56ZQ2eZWk&t=626s>
3. Андрей Щетников. Вектор Умова-Пойнтинга*4. Новосибирский Государственный Университет. Физический факультет, <https://www.youtube.com/watch?v=nFQGef5uFqU&t=356s>